

DETECTING FAKE IMAGES ON SOCIAL NETWORKS USING MACHINE LEARNING

Seisekulov D.

*Eurasian National University. L.N. Gumilyova
2nd year master student of computer engineering and software*ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ С ПОМОЩЬЮ
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Сейсекулов Д.А.

*Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева Магистрант 2 курса вычислительной техники и программного обеспечения
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7418519>***Abstract**

In our technological era, social networks play an important role in people's daily lives. Facebook Instagram Most people often share text, images and videos on social networks (for example, Twitter, Snapchat, Facebook and Instagram). Images are one of the most common types of information exchange between users on social networks. Thus, there is a need to monitor images contained in social networks. It has become easy for individuals and small groups to fabricate these images and distribute them widely in a very short time, which threatens the credibility of news and public confidence in the means of social communication. In this study, an attempt was made to propose an approach to extracting the contents of images, classifying it and verifying the authenticity of digital images, as well as identifying manipulations.

Аннотация

В нашу технологическую эпоху социальные сети играют важную роль в повседневной жизни людей. Большинство людей часто делятся текстом, изображениями и видео в социальных сетях (например, Twitter, Snapchat, Facebook и Instagram). Изображения - один из наиболее распространенных типов обмена информацией между пользователями в социальных сетях. Таким образом, существует необходимость в мониторинге изображений, содержащихся в социальных сетях. Отдельным лицам и небольшим группам стало легко фабриковать эти изображения и широко распространять их за очень короткое время, что ставит под угрозу достоверность новостей и доверие общественности к средствам социальной коммуникации. В этом исследовании была предпринята попытка предложить подход к извлечению содержимого изображений, его классификации и проверке подлинности цифровых изображений, а также выявлению манипуляций.

Keywords: Convolutional Neural Network (CNN); Image Forgery; Classification; Rectified Linear Unit (ReLU); SoftMax function; Function extraction.

Ключевые слова: Сверточная нейронная сеть (CNN); Подделка изображений; Классификация; Выпрямленная линейная единица (ReLU); Функция SoftMax; Извлечение функций.

Введение

Это факт, что социальные сети изменили то, как люди взаимодействуют и ведут свою повседневную жизнь. Сайты социальных сетей в настоящее время являются заметным медиа-феноменом и привлекают большое количество людей. Во всем мире число пользователей в настоящее время превышает три миллиарда. В регионе Персидского залива рост числа активных пользователей превысил 66%. Саудовская Аравия занимает седьмое место в мире по уровню использования социальных сетей; более 75% из ее примерно 25 миллионов человек являются активными пользователями социальных сетей. Социальные сети основаны на определенных принципах, которые объединяют людей и дают им возможность выражать себя, делиться своими интересами и идеями, а также заводить новые дружеские отношения с другими, разделяющими их интересы. Facebook, Twitter и Instagram являются одними из самых популярных сайтов социальных сетей современности. Широко распространена

практика обмена изображениями онлайн через социальные сети, такие как Instagram. В настоящее время через Instagram ежедневно публикуется не менее 80 миллионов изображений. Instagram позволяет пользователям делать фотографии, применять цифровые фотофильтры и загружать фотографии на веб-сайт для социальных сетей вместе с короткими подписями. Люди загружают и делятся миллиардами фотографий каждый день в социальных сетях.

Огромное количество людей стали жертвами подделки фотографий в наш технологический век. Некоторые преступники используют программное обеспечение для эксплуатации и используют фотографии в качестве доказательств, чтобы запутать суды. Чтобы положить этому конец, все фотографии, которыми обмениваются через социальные сети, должны быть помечены как настоящие или поддельные. Социальные сети - отличная платформа для обмена знаниями и их распространения.

Однако, если не проявлять осторожности, люди могут быть одурачены и даже спровоцированы непреднамеренной ложной пропагандой. Хотя большая часть редактирования изображений с помощью Photoshop очевидна, некоторые из этих изображений действительно могут выглядеть по-настоящему из-за пикселизации и некачественной работы новичков. В частности, на политической арене отредактированные изображения могут подорвать доверие к политике. В этом исследовании с использованием алгоритмов машинного обучения исследователь попытается предложить модель классификатора с помощью сверточной нейронной сети (CNN), которая способна использовать преимущества знаний для получения изображения из социальных сетей, а затем классифицировать и обнаруживать его.

В этом исследовании предлагается подход, который принимает изображение в качестве входных данных и классифицирует его, используя эффективную систему (модель CNN). Результаты этого предлагаемого исследования будут полезны при мониторинге и отслеживании контента в социальных сетях и при выявлении мошенничества на сайтах социальных сетей, особенно в области изображений.

Методология исследования

В этом исследовании исследуется проблема классификации с контролируемым машинным обучением где метка или категория входной выборки известна как фаза обучения. Существует два ярлыка или класса: класс исходного изображения и класс поддельного изображения. Исследователь использует технику глубокого обучения с помощью обычной нейронной сети (CNN).

А. Входные характеристики для нейронных сетей

Признаки в нейронной сети - это переменные или атрибуты в наборе данных, где извлечение признаков является фундаментальным шагом в автоматизированных методах, основанных на подходах к машинному обучению. Цель состоит в том, чтобы

получить полезные характеристики данных. Для классификации изображений сверточные нейронные сети используют функции. Таким функциям сеть обучает во время самого процесса обучения. Функции направлены на уменьшение количества объектов в наборе данных путем создания новых объектов из существующих (а затем удаления исходных объектов). Тогда этот новый упрощенный набор функций должен быть способен суммировать большинство деталей в исходном наборе функций. Таким образом, из комбинации исходного набора может быть получена сокращенная версия оригинальных функций.

В. Разработка архитектуры алгоритма обнаружения поддельных изображений

Архитектура сверточной нейронной сети (CNN) проиллюстрирована на рис. 1.

- Целевые изображения будут извлечены из приложения Instagram, где эти изображения представляют набор данных, который имеет отношение к поиску ответов на вопросы исследования, проверке гипотезы и оценке результатов.

- Создайте слой свертки CNN, сверточный слой отвечает за извлечение объектов изображения с использованием обычных математических операций. Эти сверточные операции действуют как применение цифровых фильтров с двумя измерениями. Предполагая, что размер плитки изображения составляет 4X4 пикселя, а обычный фильтр представляет собой матричный фильтр 2X2, на рис. 2, рис. 3 и рис. 4 показана обычная операция, при которой каждая матрица блоков плитки изображения с размерами, равными размеру фильтра, будет умножена на матрицу фильтра.

- Создайте функцию активации. Рис. 5 иллюстрирует слой функции активации, содержащийся в желтом овале. Слой функции активации - это слой между обычным слоем и картой объектов, который, как и в любой традиционной функции активации нейронной сети, удаляет ненужные пиксели, например, отрицательные значения.

Рисунок 1. Архитектура сверточной нейронной сети

Рисунок 2. Обычная операция 1

Рисунок 3. Обычная операция 2

Рисунок 4. Законченная обычная операция

Рисунок 5. Слой функции активации

- Из-за нелинейной природы данных изображения исследователь будет использовать нелинейную функцию активации, называемую выпрямленной линейной единицей (ReLU). Работа выпрямителя определяется как положительная часть его аргумента, как показано на рис. 6.

- Чтобы уменьшить размер массива на точном шаге, мы уменьшаем его выборку, используя алгоритм, называемый максимальным объединением, для изменения выходных данных слоя. Дальнейшее объединение помогает сделать представление почти инвариантным по отношению к небольшим преобразованиям входных данных. Рис. 7

иллюстрирует операцию максимального объединения на примере плитки изображения с максимальным объединением при размере 2X2.

- Сделав прогноз, эта нейронная сеть решает, соответствует ли изображению или нет. Чтобы отличить его от процесса свертки, его называют “полностью подключенной” сетью. Перед построением полностью подключенной сети объединенные карты объектов должны быть преобразованы в один столбец, чтобы их можно было использовать в качестве входных данных нейронной сети. Этот процесс известен как “сплющивание”, как показано на рис. 8. Рис. 9 иллюстрирует полностью подключенную сетевую архитектуру.

Рисунок 6. Активация функции ReLU

Рисунок 7. Отображение функций максимального объединения.

Рисунок 8. Процесс сплющивания.

Рисунок 9. Полностью подключенная сетевая архитектура.

- Создайте функцию SoftMax и модуль классификатора (классификация изображений). Результат функции SoftMax может быть использован для представления категориального распределения, то есть распределения вероятностей различных возможных исходов. Функция SoftMax помогает выводу отображаться в виде вероятностей.

- Тестирование и результаты, когда нейронная сеть завершает свое обучение, набор данных тестируется, и мы извлекаем матрицу путаницы, которая содержит несколько переменных, с помощью которых вычисляется точность нейронной сети.

Заключение

В последнее время электронные атаки распространились в Саудовской Аравии. В настоящее время нет ни четкого видения, ни единой структуры для защиты нас от опасностей пиратства и угроз, особенно связанных с проникновением социальных сетей и распространением ложных аккаунтов. Это побудило Саудовскую Аравию инвестировать в информационную безопасность, которая занимается защитой технической инфраструктуры от взлома и фокусируется на разработке методов и инструментов для защиты социальных сетей от электронных

атак и угроз. Это исследование способствовало быстрому выявлению мошенничества в социальных сетях, особенно в области изображений, тем самым решая проблему распространения слухов и продвижения ложных новостей на сайтах социальных сетей и помогая сообществам, стремящимся защитить свою техническую инфраструктуру от пиратства и киберугроз и укрепить свою информационную безопасность, где преступление подделка изображений представляет опасность для общества. В нейронных сетях существуют некоторые проблемы и ограничения, включая их вычислительную стоимость, требующую использования мощных и отличных процессорных блоков. Без хорошего процессора нейронные сети довольно медленно обучаются для решения сложных задач.

Еще одна проблема с нейронными сетями заключается в том, что они зависят от объема предоставляемых им данных. Если объем данных невелик, то можно ожидать низкой производительности сети и наоборот. Нейронные сети содержат миллионы параметров, для которых требуется огромное количество данных. Таким образом, использование

нейронных сетей требует большого объема обучающих данных и требует времени для обучения этих нейронных сетей.

Из результатов используемой модели ясно, что большая, глубокая сверточная нейронная сеть способна достигать рекордных результатов на очень сложном наборе данных с использованием контролируемого обучения, где результаты этого исследования достигли высокой точности до 97%. Результаты этого исследования будут полезны при мониторинге и отслеживании контента в социальных сетях и при выявлении мошенничества на сайтах социальных сетей, особенно в области изображений. Для эффективной идентификации объектов архитектура нейронной сети свертки неявно сочетает в себе преимущества, полученные от стандартного обучения нейронной сети, с процессом свертки. Подобно нейронной сети, CNN и ее варианты также могут быть оптимизированы для больших наборов данных, что часто имеет место при классификации объектов.

Рекомендации для будущей работы заключаются, например, в использовании более сложной и глубокой модели для решения непредсказуемых проблем. Интеграция глубоких нейронных сетей с теорией расширенного обучения, где модель более эффективна. Решения с использованием нейронных

сетей редко учитывают нелинейные взаимодействия объектов и немонотонные краткосрочные последовательные паттерны, которые необходимы для моделирования поведения пользователя в разреженных последовательных данных. Для решения этой проблемы модель может быть интегрирована с нейронными сетями. Набор данных можно было бы увеличить, и для обучения можно было бы использовать другой тип изображений, например изображения в сером цвете.

Список литературы:

1. Нильсон, Н. Принципы искусственного интеллекта / Н. Нильсон. - М.: Радио и связь, **2015**. - 373 с.
2. Рассел, С. Искусственный интеллект: современный подход / С. Рассел, П. Норвиг. - М.: Вильямс, 2016. - 578 с.
3. Bishop, C. M. (2006) Pattern Recognition and Machine Learning. Chapter 5: Neural Networks.
4. Schmidhuber, J. (2015). Deep Learning in Neural Networks: An Overview. Neural Networks 61: 85-117.
5. Bengio, Y., LeCun, Y., Hinton, G. (2015). Deep Learning. Nature 521: 436-44.
6. Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A. (2016) Deep Learning. MIT Press.